

ОСНОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Курбанов Шерзод Муратқобилевич,
соискатель Университета общественной
безопасности Республики Узбекистан

Одной из наиболее сложных и дискуссионных проблем, связанных с ответственностью лиц, совершающих рецидив преступлений, является вопрос об основаниях их уголовной ответственности. Чтобы ответить на него, следует, *во-первых*, определиться с общими основаниями ответственности за совершение преступления, *во-вторых*, выяснить основания установления повышенной уголовной ответственности при совершении нескольких преступлений.

Если говорить об общих основаниях уголовной ответственности рецидивистов, то они, на наш взгляд, не могут чем-либо отличаться у рецидивистов и лиц, совершивших одно или даже несколько преступлений. В этом отношении профессор Рустамбаев М.Х. считает, что «понятие основано на рецидиве преступлений как явлении, а не на рецидивисте, как субъекте, что соответствует принципу равенства граждан перед законом (ст.5)»¹. Ведь в соответствии с принципом справедливости: «Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление» (ч. 2 ст. 8 УК РУз), а основанием такой ответственности согласно принципа неотвратимости: «Каждое лицо, в деянии которого установлено наличие состава преступления, должно подлежать ответственности» (ст. 10 УК РУз).

Более спорным является вопрос о том, каковы основания повышенной уголовной ответственности за рецидив преступлений. По этому поводу

¹ Рустамбаев М.Х. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Узбекистан. Общая часть. – С. 305.

споры специалистов не прекращаются и поныне. Так, П.Ф. Гришанин считал, что если осужденный не исправился, намерен вновь совершать преступления, то удержать его от этого способна лишь угроза более строгим наказанием, чем-то, которое угрожало ему до осуждения. Повысить эффективность уголовного закона можно путем усиления в нем уголовной ответственности рецидивистов². Аналогичную позицию по обсуждаемому вопросу занимал В.Д. Филимонов³. Позиция Н.С. Таганцева по этому вопросу заключалась в том, что основанием повышенной уголовной ответственности рецидивиста является наличие у него «устойчивой злой воли» на совершение нового преступления⁴.

Судимость – это «шлейф» предыдущего преступления, за которое лицо уже было осуждено и, как правило, отбыло наказание (большинство новых преступлений совершается после отбытия или освобождения от наказания). Представляется, что применительно к этим нормам принцип справедливости (ч. 2 ст. 8 УК РУз) нарушается, хотя выполняется требование ч. 1 ст. 8 УК РУз в плане учета личности виновного для вынесения справедливого наказания.

Повышенная общественная опасность личности судимого лица и, в частности, рецидивиста, имеет уголовно-правовую оценку только в связи с совершением данным лицом деяния, содержащего все признаки состава преступления, и должна влиять только на вид и размер наказания, предусмотренного санкцией статьи Особенной части УК РУз за совершение данного преступления. Рецидив в соответствии с ч. 1 ст. 56 УК РУз является отягчающим обстоятельством, и не должен влиять на квалификацию преступления⁵.

² См.: Гришанин П.Ф. Общественная опасность личности отдельных категорий преступников. - М.: Академия управления МВД, 1983. - С. 37.

³ См.: Филимонов В.Д. Общественная опасность личности отдельных категорий преступников. – Томск: СГУ, 1973. - С. 42.

⁴ См.: Таганцев Н.С. О повторении преступлений. - СПб., 1867. - С. 32.

⁵ Такая позиция была закреплена еще в постановлении Пленума Верховного суда Республики Узбекистан № 16 от 19 июля 1996 года «О практике назначения мер уголовного наказания» //Сборник постановлений Пленума Верховного суда Республики Узбекистан.

В связи с этим следует заметить, что ученые-правоведы, в разное время обращавшиеся к данной проблеме, высказывали различные доводы в пользу установления повышенной уголовной ответственности рецидивистов из-за присущей их личности повышенной общественной опасности. Так, С.П. Бузынова определяла общественную опасность личности преступника как «антисоциальную ориентацию личности, выразившуюся в совершенном преступлении. Она выступает в качестве главной определяющей черты личности преступника на момент совершения им преступления и складывается из общественной опасности совершенного преступления и совокупности антисоциальных свойств и качеств лица, проявляющихся в прежнем его поведении, поступках до совершения преступления»⁶.

А.Б. Сахаров и В.Д. Филимонов полагали, что общественная опасность личности преступника «представляет собой сравнительно устойчивую угрозу совершения лицом преступления»⁷. Б.В. Волженкин говорил об общественной опасности личности как о наличии «антисоциальных качеств»⁸.

Наиболее развернутое определение антисоциальной установки личности дано П.С. Дагелем, который определяет ее следующим образом: «Под антисоциальной установкой личности следует понимать наличие в ее сознании антиобщественных взглядов, принципов и привычек и готовность действовать в соответствии с ними»⁹. Готовность действовать, на наш взгляд, должна занять первое место, так как именно в ней и заключается квинтэссенция антиобщественной установки, хотя она (готовность

⁶ Бузынова С.П. Множественность преступлений. - М.: Юридическая литература, 1989. - С. 28.

⁷ Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР. - М.: Юридическая литература, 1961. - С. 169; Филимонов В.Д. Общественная опасность личности преступника. Томск: СГУ, 1970. - С. 34.

⁸ См.: Волженкин Б.В. Общественная опасность личности как криминологическая и уголовно-правовая категория. Теоретические проблемы учения о личности преступника. - М.: Юридическая литература, 1979. - С. 74.

⁹ Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. - Владивосток: ДВГУ, 1970. - С. 28.

действовать) и является производной от взглядов, принципов, привычек, которые сами по себе не могут быть признаны социально опасными.

Готовность не к любому действию может интересовать нас с позиции изучения социальной опасности, а только готовность к социально значимому действию, которое являлось бы вредным для общества.

В ряде работ, посвященных проблеме общественной опасности преступления и личности преступника, не отрицается «связь между опасностью преступления и опасностью личности преступника...», но в то же время ставится под сомнение право на существование понятия «опасность личности преступника»¹⁰. Свое реальное выражение общественная опасность личности находит в конкретном поведении: пьянстве, наркомании, совершении дисциплинарных или административных проступков, совершении в прошлом преступления и др.¹¹.

Если общественная опасность личности нашла свое выражение в совершении преступления, появляется личность преступника. Совершение преступления есть единственный критерий, на основе которого проводится разграничение между понятиями «личность» и «личность преступника». Поэтому в определенной мере понятие «личность преступника» является условным, но оно позволяет выделить определенную группу людей, обладающих общим признаком. После совершения преступления личность остается та же. Она получает лишь дополнительный характеризующий ее признак – совершение преступления.

Из позиций авторов учебников по Криминологии, норм, регулирующих рассматриваемую проблему и постановлений Пленума Верховного суда Республики Узбекистан можно сделать вывод о том, что нельзя раскрыть сущность совершенного преступления, не анализируя личности того, кто его

¹⁰ См.: Яковлев А.М. О понятии «опасность личности преступника» // Проблемы совершенствования уголовного законодательства. - М.: МВШ МВД, 1984. - С. 56; Гришанин П.Ф. Ответственность преступников-рецидивистов по советскому уголовному праву: Учебное пособие. - М.: МВШ МВД, 1974. - С. 16.

¹¹ Ўразалиев М.Қ. Историческое развитие алкоголизма и наркомании как один из факторов преступности // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - Москва, 2015. - С.179-182.

совершил. Цель уголовного наказания и задачи, стоящие перед правоохранительными органами в том, чтобы достигнуть такого состояния личности, при котором снижалась бы, а в идеале – исключалась готовность совершить новое преступление.

Рассматривая основной критерий общественной опасности личности рецидивиста, необходимо учитывать фактические особенности всех преступлений, за которые было осуждено то или иное лицо. Важно, чтобы они были умышленными и судимости за них не были погашены или сняты. Это позволяет оценить общественную опасность его личности в развитии, что делает судебную оценку личности виновного более точной. Количество судимостей, количество совершенных виновным умышленных преступлений, характер и степень их общественной опасности выступают как важнейшие показатели общественной опасности личности рецидивиста¹².

Низменные мотивы (ревность, месть, заранее обдуманый характер умысла, злобность, разнузданность виновного, проявляющаяся в неоднократном совершении преступлений и т.п.) значительно повышают опасность преступлений и крайне отрицательно характеризуют личность рецидивиста.

Вопрос о признании рецидивным преступления, совершенного в соучастии, должен решаться строго индивидуально. В этом случае особое значение приобретает оценка степени и характера участия в преступлениях, совершенных группой лиц¹³. Необходимо также иметь в виду и то обстоятельство, что общественная опасность личности может быть и различных степеней, т.е. «у одних людей антисоциальные взгляды и установки оказываются глубже, сильнее, устойчивее, у других – слабее,

¹² См.: Мирзаев А. Жазонинг муқаррарлиги //Гафакур. – Тошкент, 2002. - №4. – С. 81-82.

¹³ См.: Рустамбаев А.М. Вопросы соучастия при групповом сексуальном насилии //Магистратларнинг илмий мақоалар тўплами. – Т.: ТДЮИ, 2004. - № 7. – С. 143-152.

поверхностнее. А это, естественно, во многом определяет поведение человека»¹⁴.

Сделаем некоторые выводы из вышесказанного. Представляется более верной концепция, предложенная В.Д. Филимоновым, что общественная опасность деяния и общественная опасность личности существуют достаточно отдельно, но говорить о возможности полного разрыва между общественной опасностью лица и общественной опасностью деяния нет никаких оснований¹⁵.

Эти две составляющие подчиняются диалектическому принципу единства и борьбы противоположностей, которые взаимодействуют друг с другом и взаимно влияют друг на друга. Общественная опасность деяния и общественная опасность личности связаны между собой такими внутрипроникающими нитями, что разрывать их представляется так же абсурдно, как, например, Общую и Особенную часть УК РУз.

Следует задаться вопросом справедливо ли на основании обладания рецидивистами повышенной общественной опасности личности за совершение ими преступления, тождественного совершенным лицами, осужденными впервые, повышение уголовной ответственности и, как следствие, наказания?

Мы придерживаемся мнения, что при равной тяжести преступлений, совершенных впервые осужденным и рецидивистом, последний должен нести более строгую уголовную ответственность. Если ранее осужденный не исправился, намерен вновь совершать преступление, то удержать его от этого способна лишь угроза наказанием более строгим, нежели то, которое угрожает впервые осужденному.

Рассматривая повторность совершенного преступления рецидивистом профессор Рустамбаев М.Х. справедливо считает: «Совершение повторного умышленного преступления после осуждения свидетельствует о том, что

¹⁴ См.: Сахаров А.Б. Указ. соч. - С. 162.

¹⁵ Филимонов В.Д. Указ соч. - С. 44.

лицо не встало на путь исправления, несмотря на уже оказанное на него предупредительно-воспитательное воздействие. Поэтому такое преступление обуславливает более строгую реакцию со стороны общества и государства, необходимость применить дополнительные меры уголовной ответственности и наказания к рецидивистам»¹⁶.

В соответствии с действующим законодательством правовыми основаниями повышенной уголовной ответственности рецидивиста являются соответствующие нормы Уголовного кодекса Республики Узбекистан, позволяющие рассматривать рецидив преступлений в качестве отягчающего квалифицирующего обстоятельства, а также назначать виновным более строгие виды наказаний.

В интересах предупреждения возможного рецидива преступлений уголовный закон должен содержать четкие положения о повышенной уголовной ответственности рецидивистов. Правовая пропаганда такого законодательства может удержать хотя бы часть судимых, но не исправившихся лиц от рецидива преступлений. В то же время, суд должен назначать рецидивисту не только особый, повышенный размер наказания, как правило, срок лишения свободы, но и выбирать более строгий режим содержания в учреждениях по исполнению наказания, учитывая при этом положения ст. 50 УК РУз.

Таким образом, повторное совершение преступления лицом, ранее судимым за противоправное деяние, является особым криминологическим и социальным явлением. Выделяют его, в первую очередь, потому, что именно оно несет повышенную опасность для общества и государства, и предопределяется устойчивым нежеланием лица жить по закону и соблюдать этические и другие нормы поведения. Одно это обстоятельство уже оправдывает выделение в Кодексе из всех видов повторности именно рецидив преступлений.

¹⁶ Рустамбаев М.Х. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Узбекистан. Общая часть. – С. 306.

1. Из-за существенных расхождений среди ученых-правоведов к такому социальному явлению, как рецидив преступления до настоящего времени не сложилось единого мнения о нем, поэтому ученые разных наук различают легальный, криминологический, пенитенциарный рецидив.

2. Автор считает справедливым вывод о том, что основанием уголовной ответственности рецидивиста является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления.

3. Предлагается возраст, указанный в ч. 6 ст. 34 УК РУз (до 18 лет), привести в соответствие с возрастом, указанным в ч. 1 ст. 17 УК РУз, т.е. до 16 лет.

4. Признаки рецидива, усматриваемые в его деянии, на квалификацию преступления не влияют, а имеют значение только для назначения более строгого вида и размера наказания.

5. Квалификация судом рецидива преступлений влечет ряд правовых последствий по УК РУз.

6. Правовым основанием повышенной уголовной ответственности рецидивиста является наличие в уголовном законе норм, позволяющих рассматривать рецидив преступлений в качестве отягчающего обстоятельства, а также назначать виновным более строгие виды наказаний.

7. В определенной мере уголовно-правовое понятие «личность преступника» является условным, однако оно позволяет выделить определенную группу людей, обладающих общим признаком.

8. Учитывая различия в предмете и методе правового регулирования, криминологическое понятие рецидива существенно отличается от уголовно-правового. Анализ понятия криминологического рецидива, разработанные различными учеными-криминологами позволили предложить авторское определение, под которым следует понимать: любую повторную преступную деятельность, осуществляемую лицом, достигшим возраста уголовной ответственности.

9. Социальным основанием повышенной уголовной ответственности рецидивиста является длительное осознание рецидивистом общественной опасности своих деяний, устойчивое желание их совершения, предвидение им, при этом, наступления общественно опасных последствий и, несмотря на государственное порицание, продолжение преступной деятельности.

10. Принимая во внимание обоснованную реальную угрозу рецидивной преступности на общественную безопасность, необходимо разработать Закон Республики Узбекистан «О предупреждении рецидивной преступности». В этих целях предложены конкретные разделы с основными его положениями.